

KAPITAL BOZORIDAGI IPO AMALIYOTLARIDA VOSITACHILIK FAOLIYATINING AYRIM JIHATLARI

**Zebiniso
Asomova**

**O‘zbekiston Respublikasi
Bank-moliya akademiyasi magistranti**

**Nodirjon
Erkinov**

**O‘zbekiston Respublikasi
Bank-moliya akademiyasi magistranti**

Mamlakatimizda fond bozorini rivojlantirish maqsadida bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Bunda aksiyalarni dastlabki ommaviy joylashtirish (IPO) amaliyotlari qimmatli qog‘ozlar bozorini rivojlantirishda muhim hisoblanadi. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ham “...moliya bozorlari, jumladan, fond bozorini rivojlantirish ham yangi iqtisodiy sharoitda asosiy maqsadlarimizdan biri bo‘lishi kerak”¹ deya ta’kidlab o‘tgan. Aksiyadorlik jamiyatlarida IPO operatsiyalarini tashkil qilish va uni muvaffaqiyatli o‘tkazish, aksiyalarni sotish va sotib olish, obligatsiyalar savdosini tashkil etish kabi jarayonlarda kompaniya uchun ko‘plab imkoniyatlarni taqdim etadi. Xususan, aksiyalarni dastlabki ommaviy joylashtirish orqali aksiyadorlik jamiyati katta miqdorda kapital qilish, aksiyalar kursining oshishiga erishish, investitsion jozibadorlikni oshirish, o‘zining xalqaro imijini shakllantirish kabilarga erishishi mumkin. Mazkur maqsadlarga erishishda turli moliyaviy va investitsion vositachilarning ahamiyati katta hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasida andarrayterlik faoliyati bir qator huquqiy-me’yoriy hujjatlar asosida tartibga solinishini ta’kidlash lozim. Xususan, 1999-yil 28-dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan ro‘yxatga olingan “Qimmatli qog‘ozlar bozorida andarrayting faoliyati to‘g‘risida”gi 860-sonli Nizom O‘zbekistonda andarrayterlik faoliyatini tartibga soluvchi hujjatlardan biri hisoblanadi. Unga ko‘ra andarrayterlar faqat investitsiya vositachilari va tijorat banklari bo‘lishi mumkin. Andarrayting faoliyatini amalga oshirish uchun tijorat banklari va investitsiya vositachilari litsenziyaga ega bo‘lishi kerak. Investitsiya vositachisi sifatida faoliyatni amalga oshirish huquqini beruvchi qimmatli qog‘ozlar bozorini tartibga solish bo‘yicha vakolatli davlat organi yoki bank operatsiyalarini amalga oshirish huquqini beruvchi O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki tegishli litsenziyani beradi.

Kafolatlangan joylashtirish turlari sifatida quyidagilarni keltirishimiz mumkin:

- to‘liq kafolatlangan joylashtirish — ushbu chiqarilishning barcha qimmatli qog‘ozlarini andarrayter tomonidan joylashtirilishi;

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi, 28.12.2018; <https://president.uz/oz/lists/view/2228>

- qisman kafolatlangan joylashtirish — anderrayter tomonidan ushbu chiqarilishning 10% foizdan kam bo‘lmagan qimmatli qog‘ozlarning qisman joylashtirilishi.

Anderrayting faoliyatini amalga oshirish jarayonida anderrayter quyidagi huquqlarga ega:

- qimmatli qog‘ozlarni to‘liq yoki qisman kafolatli dastlabki joylashtirishga shartnoma tuzishda emitentdan qimmatli qog‘ozlarning nominal qiymatidan chegirma taqdim etishni shartnoma bilan belgilanadigan miqdorda talab qilish;
- emitent aksiyadorlarining qonuniy manfaatlarini himoya qilish uchun barcha mumkin bo‘lgan choralarni ko‘rish;
- qimmatli qog‘ozlarni joylashtirish shartlarini bajarmagan taqdirda emitent oldida javobgarlik tavakkalchiligini sug‘urta qilish;
- qimmatli qog‘ozlarni joylashtirishda shartnomada belgilangan miqdorda emitentdan komissiya haqi olish.

1-rasm. Anderrayter faoliyatining asosiy yo‘nalishlari²

² “Qimmatli qog‘ozlar bozorida anderrayting faoliyati to‘g‘risida”gi 860-sonli Nizom, O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 1999-yil 28-dekabrda ro‘yxatga olingan; <https://lex.uz/docs/815110>

Anderrayter faoliyatining asosiy yo‘nalishlari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin (1-rasm):

- emitent bilan birgalikda qimmatli qog‘ozlarni chiqarish va joylashtirishning maqbul tuzilmasini shakllantirish;
- investitsiya memorandumini tuzish va investorlarga taqdim etish;
- chiqarilishning kutilayotgan hajmidan qimmatli qog‘ozlarni sotib olish huquqiga oldindan obuna o‘tkazish;
- marketing tadqiqotlarini o‘tkazish, shu jumladan potensial investorlar tomonidan chiqarilishi kutilayotgan qimmatli qog‘ozlar hajmidan ularni sotib olish huquqiga amalga oshirilgan dastlabki obunalardan kelib chiqib bozor konyunkturasi va imkoniyatlarini o‘rganish;
- anderrayting xizmatlarining xususiyatlarini belgilovchi emissiya risolasi, operatsion hujjatlashtirish va kafolatlangan majburiyatlarni tuzish;
- zarur hollarda, anderrayterlarning vaqtinchalik birlashmasini shakllantirish va uning faoliyatini ta‘minlash uchun investitsiya vositachilari va tijorat banklarini tanlash;
- anderrayting xizmatlari ko‘rsatish to‘g‘risidagi shartnomada nazarda tutilgan, qabul qilingan majburiyatlar va muddatlarga muvofiq emitentning qimmatli qog‘ozlarining kafolatlangan joylashtirilishini o‘tkazish (chiqarilishlarni muayyan minimal narxda joylashtirish);
- anderrayting xizmatlari ko‘rsatganlik uchun vaqtinchalik birlashma ishtirokchilari o‘rtasida (agar mavjud bo‘lsa) sotib olish va sotish farqidan olingan daromad yoki komissiya mukofotini taqsimlash;
- emitentga qimmatli qog‘ozlarni joylashtirishdan tushgan mablag‘larni to‘lash;
- ikkilamchi bozorda (ushbu emissiya) joylashtirilgan qimmatli qog‘ozlarni dastlabki qo‘llab-quvvatlanishini amalga oshirish emissiya risolasida (anderrayting xizmatlarini ko‘rsatish to‘g‘risidagi shartnoma) nazarda tutiladi.

Qimmatli qog‘ozlar bozorida noqulay konyunktura yuzaga kelganda anderrayterlarning hech biri katta zarar ko‘rmasligi, qimmatli qog‘ozlar taklifi tavakkalchiligini taqsimlash maqsadida birgalikda faoliyat yuritish uchun vaqtincha anderrayterlar birlashmasini tashkil etish huquqiga ega.

Birlashmani tashkil etishning tashabbuskori emitent tomonidan tanlangan anderrayter hisoblanadi. Anderrayting xizmatlarini ko‘rsatish to‘g‘risidagi shartnoma emitent bilan birlashma nomidan amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq tuziladi.

Emitent tomonidan tanlangan anderrayter emitentdan qo‘shimcha haq olmagan holda birlashma ichki ishlarini yuritish va ularni tashkillashtirishni amalga oshiradi. Birlashma tomonidan amalga oshirilgan joylashtirish bo‘yicha xarajatlar a‘zolarining ulushlariga mutanosib ravishda taqsimlanadi.

Anderrayting xizmatlarini ko‘rsatganlik uchun komission mukofot emitent va birlashma o‘rtasida shartnomada belgilangan miqdorda to‘lanadi va qimmatli qog‘ozlarni kafolatli joylashtirish bo‘yicha qabul qilingan majburiyatlarga mutanosib ravishda birlashma a‘zolari orasida emitent tomonidan tanlangan anderrayter

tomonidan taqsimlanadi. Qimmatli qog'ozlarni joylashtirish tugallangandan so'ng birlashma o'z faoliyatini tugatadi.

Emitent va anderrayter o'rtasidagi qimmatli qog'ozlarni joylashtirish jarayonidagi o'zaro munosabatlar ular o'rtasida tuzilgan anderrayting xizmatlari ko'rsatish to'g'risidagi shartnoma bilan belgilanadi.

Moliya bozori rivojlangan mamlakat sifatida AQSh amaliyotini tahlil qiladigan bo'lsak, IPO amaliyotlaridagi eng yirik anderrayterlik operatsiyalarini amalga oshirgan kompaniyalar sifatida Credit Suisse, J.P.Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Goldman Sachs kabi dunyodagi yirik kompaniyalar e'tirof etiladi (1-jadval). Ushbu kompaniyalar tomonidan anderrayterlik xizmatlari Alibaba Group Holding, Visa, Facebook, Uber kabi dunyodagi eng yirik IPO operatsiyalarini o'tkazgan kompaniyalarga ko'rsatilgan.

1-jadval

AQShning IPO amaliyotlaridagi eng yirik anderrayterlik operatsiyalari tahlili³

№	Anderrayter kompaniya	IPO amaliyotini o'tkazgan kompaniya	Hajmi (mlrd. AQSh dollari)	Sana
1.	Credit Suisse	Alibaba Group Holding	21.77	18.09.2014
2.	J.P.Morgan	Visa	17.86	18.03.2008
3.	Merrill Lynch	ENEL SpA	16.45	1.11.1999
4.	Morgan Stanley	Facebook	16.01	17.05.2012
5.	Goldman Sachs	Deutsche Telekom	13.03	17.11.1996
6.	Goldman Sachs	AT&T Wireless Group	10.62	26.04.2000
7.	Credit Suisse	Kraft Foods	8.68	12.06.2001
8.	Morgan Stanley	Uber	8.1	8.05.2019
9.	Goldman Sachs	Slack	7.37	18.06.2019
10.	Merrill Lynch	France Telekom	7.29	17.10.1997
11.	Credit Suisse	Telstra Corporation	5.65	17.11.1997
12.	Warburg Dillion Read	Swisscom	5.58	4.10.1998

³ <https://www.statista.com/statistics/453536/underwriters-of-largest-ipos-usa/> - statistik ma'lumotlar taqdim etuvchi xalqaro veb-sayt ma'lumotlari

13.	Morgan Stanley	United Parcel Service	5.47	9.11.1999
14.	Goldman Sachs	Infineon	5.23	12.03.2000
15.	Morgan Stanley	China Unicom ltd	4.92	16.06.2000
16.	Goldman Sachs	CIT Group	4.6	1.07.2002
17.	Morgan Stanley	Conoco	4.4	21.10.1998
18.	Morgan Stanley	Blackstone Group L.P.	4.13	21.06.2007
19.	Santander Investment	Banco Santander Brasil	4.02	6.10.2009
20.	Goldman Sachs	China Mobile Limited	3.97	15.10.1997
21.	Citi	Travelers Property Casualty	3.89	21.03.2002
22.	BofA Merrill Lynch	HCA Holdings	3.79	9.03.2011
23.	Merrill Lynch	Telecom Eireann	3.76	7.07.1999
24.	Credit Suisse	Alstom	3.73	19.06.1998

Fond bozorida vositachilik faoliyatini rivojlantirish yoʻnalishlarini oʻrganish asosida qayd etish lozimki, rivojlangan mamlakatlarda anderrayting xizmatlarini amalga oshirish uchun investitsiya kompaniyalari emissiya sindikatlariga qimmatli qogʻozlar emissiyasini va uning kafolatli joylashtirilishini tashkil etuvchi anderrayterlar guruhiga birlashishlari mumkin. Xuddi shu amaliyotni ijobiy va salbiy tomonlarini chuqur oʻrganib chiqqan holda mamlakatimizdagi qimmatli qogʻozlar bozoridagi qonunchilikka moslagan holda tijorat banklarini anderrayting operatsiyalarini amalga oshirishni amaliyotga kiritish hamda banklar oʻrtasida emissiya sindikatlarini tashkil etish lozim. Buning natijasida respublikamizdagi aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan muomalaga aksiyalar va korporativ obligatsiyalarni chiqarish hamda ularni sarmoyadorlar oʻrtasida joylashtirish ishlari jadallashadi.